

nya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 11 (234), 46–57.

3. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko I., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava* [Economy and state], 8, 4–9.

4. Puzyryova P.V. (2020). Research of basic methods and approaches to the process of assessment of the innovative potential of industrial enterprises. *Formation of market relations in Ukraine* [Formation of market relations in Ukraine], 12 (235), 34–47.

5. Puzyryova P. V. (2020). Main factors of influence on the process of formation and development of innovative potential of integrated business structures. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini* [Formation of market relations in Ukraine], 10 (233), 72–81.

6. Khodakivska O., Hnatenko I., Diachenko T., Sabii I. (2021). Entrepreneurship models in the conditions of innovative economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsii: praktyka ta dosvid* [Investments: practice and experience], 15, 5–11.

7. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

8. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

Дані про авторів

Скрипник Вікторія Віталіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Полтава, Україна

Бєбко Світлана Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Лєвченко Вероніка Володимирівна,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Василенко Сергій Олександрович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Data about the authors

Viktoriia Skrypnyk,

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance, Accounting and Banking Luhansk Taras Shevchenko National University, Poltava, Ukraine

Svitlana Bebko,

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

Veronika Levchenko,

Postgraduate student State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine

Serhii Vasylenko,

Postgraduate student State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine

УДК 65.015.3

ТКАЧЕНКО В. І.

Кадрова безпека в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання кадрової безпеки в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Окрім факторів формування кадрової безпеки, в період криз і біфуркацій особливо важливим є персональний рівень відповідальності. Отже, для отримання об'єктивної оцінки рівня кадрової безпеки підприємства доцільно проводити моніторинг великої кількості показників, які всебічно аналізують стан підприємства агропродовольчої сфери, щоб в повній мірі врахувати системний характер його кадрової безпеки. Дане питання в контексті гістерезису

управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити кадрову безпеку в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропонований поділ показників кадрової безпеки дає підстави для формування окремих індикаторів, що елімінували б кадрові ризики за модусами та атрибутами через відповідний базис цінності та у відповідності до сигнаторики імпульсів щодо кожного рівня. Наприклад, для забезпечення високого рівня кадрової безпеки підприємств агропродовольчої сфери необхідними параметрами є: стабільність персоналу, його освітньо-кваліфікаційний рівень, трудова дисципліна і соціальний захист.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств агропродовольчої сфери для посилення кадрової безпеки.

Висновки за статтею. Узагальнюючи методики оцінки кадрової безпеки, систематизуємо дії з нейтралізації та попередження її ризиків на підприємствах агропродовольчої сфери: запобігання крадіжок, псування майна та деструктивних дій із боку персоналу підприємства; запобігання негативного впливу на економічну безпеку недостатньо кваліфікованих працівників підприємства, неефективного управління персоналом щодо збереження та розвитку інтелектуального потенціалу підприємства; запобігання ризиків і загроз, пов'язаних із персоналом, його інтелектуальним потенціалом, трудовими відносинами в цілому тощо.

Ключові слова: кадрова безпека, гістерезис, управлінська система, підприємства агропродовольчої сфери, темпоральний чинник.

TKACHENKO V. I.

Personnel security in the context of hysteresis of the management system of agro-food enterprises, taking into account the temporal factor

Relevance of the research topic. The study of the issue of personnel security in the context of the hysteresis of the management system of agro-food enterprises, taking into account the temporal factor, is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. In addition to the factors of personnel security formation, in the period of crises and bifurcations, the personal level of responsibility is especially important. Therefore, in order to obtain an objective assessment of the level of personnel security of the enterprise, it is advisable to monitor a large number of indicators that comprehensively analyze the state of the enterprise in the agro-food sector in order to fully take into account the systemic nature of its personnel security. This issue in the context of the hysteresis of the management system of agro-food enterprises, taking into account the temporal factor, determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate personnel security in the context of hysteresis of the management system of agro-food enterprises, taking into account the temporal factor.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). The proposed division of personnel security indicators provides grounds for the formation of separate indicators that would eliminate personnel risks by modes and attributes through the appropriate basis of value and in accordance with the signature of impulses for each level. For example, to ensure a high level of personnel security of

agri-food enterprises, the necessary parameters are: staff stability, their educational and qualification level, labor discipline and social protection.

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of agro-food enterprises to strengthen personnel security.*

Conclusions on the article. *Summarizing personnel security assessment methods, we systematize actions to neutralize and prevent risks at agro-food enterprises: prevention of theft, damage to property, and destructive actions by enterprise personnel; prevention of the negative impact on the economic security of insufficiently qualified employees of the enterprise, ineffective personnel management regarding the preservation and development of the intellectual potential of the enterprise; prevention of risks and threats related to personnel, their intellectual potential, labor relations in general, etc.*

Keywords: *personnel security, hysteresis, management system, agro-food enterprises, temporal factor.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Окрім факторів формування кадрової безпеки (професійна, інформаційна, соціально-мотиваційна безпека, безпека життєдіяльності, інтерперсональна безпека), в період криз і біфуркацій особливо важливим є персональний рівень відповідальності (професійні й особистісні компетенції, індивідуальна результативність праці, трудова конкурентоспроможність працівника, персональна трудова відповідальність працівника, права й обов'язки працівника). Отже, для отримання об'єктивної оцінки рівня кадрової безпеки підприємства доцільно проводити моніторинг великої кількості показників, які всебічно аналізують стан підприємства агропродовольчої сфери, щоб в повній мірі врахувати системний характер його кадрової безпеки. Дане питання в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чинника обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Стан захищеності кадрової безпеки визначається переважно двома групами показників: показниками кадрового складу і реалізації кадрового потенціалу, а також показниками ризиків та загроз кадровій безпеці [11, С. 9]. В процесі синтезу інтегрального показника доцільно використовувати аналітичний метод, який ґрунтується на виокремленні сукупності коефіцієнтів, визначенні їх граничних значень і мір вагомості, обчисленні групових індикаторів. Це дає змогу отримати узагальнений інтегральний показник, значення якого відповідає одному із 4 рівнів безпеки: високому, середньому, мінімальному або критичному [6, С.

8]. Саме для цього до показників кадрової безпеки і віднесено коефіцієнти гармонійності та вчасності виплат заробітної плати, співвідношення темпів зростання продуктивності та оплати праці, фінансових втрат з вини працівників та фізичного старіння кадрів, а також групами індикаторів соціальної захищеності працівників і безпечних умов праці. Таким чином, інтегральна оцінка включає 6 груп індикаторів: стабільність і лояльність персоналу, характеристика системи оплати праці, освітньо-інтелектуальний рівень працівників, ефективність використання персоналу, соціальна захищеність кадрів і безпечні умови праці [1; 3; 10; 12–14]. Актуальність даного питання посилюється в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити кадрову безпеку в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ю. А. Поскрипко розроблено методику визначення рівня забезпечення кадрової безпеки у системі економічної безпеки підприємства (далі КБ СЕПБ) на основі її інтегральної оцінки за групою індикаторів. За авторською методикою оцінка рівня забезпечення КБ СЕПБ залежить від трьох основних груп параметрів:

$$ESP = f(SP, SD, SL), \quad (1)$$

де ESP – рівень забезпечення КБ СЕПБ;

SP – індикатори рівня забезпечення КБ у процесі найму та адаптації персоналу;

SD – індикатори рівня забезпечення КБ у процесі розвитку та контролю персоналу;

SL – індикатори рівня забезпечення КБ у процесі мотивації та формування лояльності персоналу [11, С. 12].

Ю. А. Поскрипко навіть визначено рівень рентабельності забезпечення КБ СЕБП, на який переважно впливають такі індикатори: частка персоналу, який був прийнятий на роботу, проте звільнився за власним бажанням протягом випробувального терміну (зворотна залежність), питома вага витрат на навчання і розвиток персоналу та питома вага преміальної й бонусної частин заробітної плати [11, С. 16]. Параметри питомої ваги витрат на навчання персоналу та преміальної і бонусної частин заробітної плати за дослідженнями даного автора виявляють найбільший вплив на рівень рентабельності забезпечення КБ СЕБП, тому, на його думку, розвиток персоналу за рахунок навчання та удосконалення мотиваційного механізму підприємств можна розглядати як ключові компоненти механізму забезпечення КБ СЕБП агропродовольчої сфери [11, С. 16].

За дослідженнями О. О. Кравченко, КБ в системі менеджменту підприємств агропродовольчої сфери має орієнтуватися на ряд індикаторів, сформованих на основі елімінування кадрових ризиків:

- мобільність робочої сили (індекси руху працівників; індекси рівня прийому та вибуття працівників; індекси звільнення працівників за причинами; індекси попиту та пропозиції робочої сили);

- використання робочої сили (індекси використання робочого часу працівників; індекси кількості працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості; індекси рівня вимушеної неповної зайнятості; індекси втрат робочого часу з причин перебування в умовах вимушеної неповної зайнятості);

- рівень заробітної плати (індекси середньомісячної номінальної заробітної плати; індекси середньомісячної реальної заробітної плати; індекси середньомісячної заробітної плати штатних працівників; індекси кількості працівників, яким заробітна плата нарахована у межах прожиткового мінімуму; питома вага структурних складових фонду оплати праці; індекси середньомісячної заробітної плати за відпрацьовану годину);

- стан виплати заробітної плати (індекси заборгованості населенню із виплати заробітної плати та соціальних виплат; індекси заборгованості з виплати заробітної плати; співвідношення суми заборгованості з виплати заробітної плати до фон-

ду оплати праці; індекси заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств за рахунок бюджетних коштів);

- стан зареєстрованих колективних договорів, трудових спорів і страйків (індекси кількості зареєстрованих колективних договорів; індекси кількості працівників, які охоплені колективними договорами; індекси кількості колективних трудових спорів) [8, С. 66–68].

Так, враховуючи необхідність компліментарного впливу формальних і неформальних інститутів, С. М. Ілляшенко описує оцінювання ЕБП за складниками: інтелектуальний – різні показники плінності кадрів, рівня НДКР, освіти персоналу тощо; кадровий – аналогічно попередньому, можливе їхнє об'єднання [4, С. 61; 7]. Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники: чисельного складу персоналу та його динаміки; кваліфікації й інтелектуального потенціалу; ефективності використання персоналу; якості мотиваційної системи [5, С. 19].

Експліцитні негативні дії щодо інтересів об'єктів ЕБ, що потребують превентивного закріплення у відповідних показниках для уникнення інституційних пасток і попередження опортуністичної поведінки, на думку З. Б. Живко, наступні: відхилення величин установлених контрольних показників від граничних у негативний бік; збільшення амплітуди динаміки встановлених показників на величини, більші за допустимі; виникнення нез'ясованих фінансових, технологічних та інформаційних явищ і процесів; виникнення форс-мажорних обставин; нез'ясована або негативна поведінка окремих працівників і їхніх груп; виникнення конфліктних ситуацій між внутрішніми й зовнішніми суб'єктами бізнесу; підозрілий інтерес з боку зовнішніх суб'єктів до діяльності компанії, підрозділу, об'єкта, його персоналу, керівництва, інформації, матеріальних засобів і грошових коштів; факти розкрадань, пошкоджень майна, зникнення грошей і документів, інші неправомірні дії; спроби несанкціонованого доступу і використання внутрішньої інформації; виникнення проблем особистої безпеки працівників та ін. [5, С. 20].

Для оцінки та ідентифікації різнопланових ризиків, їх елімінування, агрегації та формування форсайт карти мутацій та мімікрії в економіко-часовому контенті розвитку на практиці застосовується багато спеціальних методів і технологій. Це і метод спонтанного визначення/виявлен-

ня можливих ризиків і дослідження бізнес-процесів з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх чинників виникнення ризику та їх впливу на підприємство агропродовольчої сфери. Популярними є опитування на основі спеціально розроблених анкет, а також галузевий аналіз, технічний аудит та інспекції. Для оцінки ризиків використовують маркетингові дослідження, моделювання взаємозалежностей, статистичний аналіз та аналіз загроз, SWOT, PEST, PESTLE FMEA аналіз, дерево подій та помилок. Ризики ідентифікують за допомогою мозкового штурму на основі їх класифікації. Інколи проводять серію інтерв'ю, на основі заздалегідь розроблених запитань. Корисним інструментом ідентифікації ризиків є метод Дельфі, який дозволяє досягти консенсусу і провести попередній аналіз безпеки, сформулювати список загроз і ризиків з урахуванням таких характеристик матеріалів, обладнання, які використовуються або вироблені в даному процесі або даній галузі, умов діяльності і взаємозв'язку між компонентами системи управління підприємством агропродовольчої сфери. ISO/IEC 31010:2009 пропонує використовувати HAZOP (дослідження небезпеки і працездатності), тобто структуроване і систематичне вивчення реакції системи, процесу, процедури або продукту на зміну ключових параметрів [2, С. 47].

Зокрема щодо методу HAZOP у дослідженні питань кадрової безпеки аналізується кожна частина проекту з метою виявлення відхилень, які можуть статися внаслідок досягнення бажаної продуктивності, їхні потенційні причини та можливі наслідки. Спрощеною альтернативою дослідженню HAZOP є структурований аналіз можливих варіантів (що-якщо). Використовується і більш узагальнюючий інструмент – «аналіз сценаріїв», що включає в себе аналіз та оцінку можливих варіантів, у тому числі на основі розроблення дескриптивних моделей очікувань майбутнього. Можливі сценарії майбутнього створюються за допомогою уяви або екстраполяції, а різні ризики аналізуються із припущенням, що ці сценарії можуть реалізуватися. Одним із широко використовуваних методів аналізу системних ризиків є «Дерево подій», в рамках якого здійснюється вступний аналіз відмов з метою визначення причин і наслідків можливого майбутнього відмови для загального системного ризику або надійності. В аналізі дерева подій використову-

ється схожа логіка і розрахунки, як в аналізі дерева помилок, при цьому відрізняється підхід. В останньому випадку застосовується дедуктивний підхід (від відмови системи до його причин), тоді як в аналізі дерева подій – індуктивний підхід (від стандартного відмови до її наслідків). Ще одним напівкількісним методом, що дозволяє оцінити ризики, пов'язані з небажаною подією або сценарієм, є аналіз рівнів надійності засобів захисту, за допомогою якого визначається достатність заходів контролю і пом'якшення ризику. Іншими кількісними методами, які можна використовувати для оцінки кадрового ризику на підприємствах агропродовольчої сфери, є аналіз Маркова, імітаційне моделювання методом Монте-Карло, аналіз чутливості, сценарний аналіз, FN-криві, Байєсові статистика і Байєсові мережі, аналіз надійності людини та індекси ризику. Відомою аудиторською Компанією Deloitte розроблена концепція управління ризиками, яка включає 9 принципів побудови Risk Intelligent-організації [2, С. 48].

Концепція Risk Intelligent-підприємства передбачає застосування єдиного визначення ризику, що однаково може застосовуватися для збереження або підвищення вартості підприємства агропродовольчої сфери. Водночас, на підприємстві агропродовольчої сфери застосовується єдина модель управління ризиками, що враховує всі внутрішні потреби підприємства агропродовольчої сфери. Концепція Risk Intelligent-підприємства будується на основі чіткого визначення та формалізації ключової ролі, зони відповідальності та повноважень з управління ризиками. Побудова Risk Intelligent-підприємства здійснюється на основі створення єдиного середовища, у якому підтримується діяльність всіх підрозділів і бізнес-функцій у сфері управління ризиками. Працівники, що відповідальні за впровадження концепції Risk Intelligent-підприємства мають володіти всіма необхідними навичками та вміннями щодо управління ризиками та нести відповідальність за розробку, впровадження та підтримку управління ризиками. В рамках Концепції передбачається солідарна відповідальність усіх структурних підрозділів за реалізацію програм управління ризиками, а окремі бізнес-процеси (наскрізні функції: фінанси, інформаційні технології, управління персоналом) повинні забезпечувати необхідний об'єм підтримки системи

управління ризиками. При цьому здійснюється постійний контроль за системою управління ризиками, у тому числі з метою виявлення та усунення її недоліків [2, С. 46–48].

Щодо методики визначення інтегрального показника кадрової безпеки підприємства агропродовольчої сфери, на думку В. В. Бондаренко–Берегович, слід використовувати соціальні індикатори економічної безпеки: рівень оплати праці по відношенню до середнього показника по галузі або економіці в цілому, рівень заборгованості по зарплаті, втрати робочого часу, структура кадрового потенціалу (вікова, кваліфікаційна) [2, С. 62]. Заважаючи на зазначений комплекс показників, в загальному переліку показників для моніторингу та оцінки системи безпеки серед внутрішніх загроз автор виділяє: застарілі методи та форми комунікації, викривлення інформації; невиконання норм виробітку, недодержання технологічних вимог та стандартів якості; раватизм, нанесення шкоди; конфлікти, невиконання домовленостей, несанкціонований виток інформації; нецільове використання коштів, порушення вимог регулятора усвідомлені (підробка документів) та неусвідомлені (помилки) [2, С. 66–67].

Конкретно щодо показників кадрово–інтелектуальної безпеки (автор поєднує кадрову та інтелектуальну безпеку в своєму дослідженні, вважаючи їх нерозривними через сучасні особливості розвитку економіки знань): продуктивність праці; коефіцієнт обороту кадрів; коефіцієнт зарплато віддачі; коефіцієнт освітнього рівня; частка витрат на внутрішню (зовнішню) науково–дослідну роботу у загальних витратах на виробництво продукції; коефіцієнт частки витрат на управління персоналом [2, С. 249].

Достатньо обґрунтованим є підхід, що запропонований Ю. Поскрипко, в якому виділено підсистеми індикаторів кадрової безпеки в контексті етапів управління персоналом на підприємстві агропродовольчої сфери, а саме: індикатори рівня забезпечення кадрової безпеки у процесі найму та адаптації персоналу (комплексність застосування оцінних технологій у процесі найму персоналу, частка персоналу, який був прийнятий на роботу, але не пройшов випробувальний термін через невідповідність кваліфікації вимогам посади або з інших причин, частка персоналу, який був прийнятий на роботу, але звільнився за власним бажанням протягом

випробувального терміну, частка персоналу, який був прийнятий на роботу, але порушував трудову дисципліну протягом випробувального терміну, питома вага витрат на залучення персоналу в сукупній величині витрат на забезпечення кадрової безпеки); індикатори рівня забезпечення кадрової безпеки у процесі розвитку та контролю персоналу (частка персоналу, який не пройшов атестацію, частка персоналу, який пройшов програми навчання та розвитку, частка персоналу, який пройшов кар'єрний розвиток на підприємстві, частка персоналу, який створив загрозу кадровій безпеці компанії через порушення або зловживання, питома вага витрат на навчання та розвиток персоналу в сукупній величині витрат на забезпечення кадрової безпеки); індикатори рівня забезпечення кадрової безпеки у процесі мотивації та формування лояльності персоналу (частка персоналу, який звільнився або був звільнений з усіх причин, рівень задоволеності персоналу, рівень лояльності персоналу, рівень залученості персоналу, питома вага преміальної та бонусної частин у структурі фонду оплати праці) [9, С. 69–70].

Дослідником В. М. Курепініним представлено авторське узагальнення сукупності показників для оцінки кадрової безпеки підприємства відповідно її складових:

- безпека життєдіяльності: рівень організації робочих місць; коефіцієнт трудової дисципліни; частка витрат на охорону праці у загальних витратах на персонал; коефіцієнт частоти травматизму; частка працівників, зайнятих в умовах, що не відповідають санітарногігієнічним нормам; темп зростання коефіцієнту професійної захворюваності персоналу; співвідношення фактичного фонду робочого часу 1–го працівника та максимально можливого; втрати робочого часу через хвороби;

- соціально–мотиваційна: питома вага заробітної плати у собівартості продукції; темп зростання середньомісячної заробітної плати; коефіцієнт співвідношення середнього рівня заробітної плати до середнього рівня по галузі; співвідношення темпів зростання фонду оплати праці та прибутку; частка додаткової зарплати в основній; частка працівників, які отримують пенсію; продуктивність праці; співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати; коефіцієнт плинності

персоналу; зарплатоємкість; частка витрат на культурно–побутове обслуговування працівників у загальних витратах на персонал; темп зростання коефіцієнту розвитку житлово–комунального господарства; частка відрахувань на соціальні заходи у загальній сумі витрат на персонал; рівень соціальної забезпеченості працівників; частка працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу; частка позаштатних працівників та сумісників;

- професійна: коефіцієнт освітнього рівня працівників; частка працівників, яких навчено новим професіям на підприємстві; частка персоналу, зайнятого в НДДКР; частка витрат на навчання та підвищення кваліфікації; коефіцієнт винахідництва; коефіцієнт розвитку персоналу; рентабельність витрат на персонал; частка працівників, які пройшли професійне навчання або підвищили кваліфікацію; приріст вартості навчання на одного працівника; коефіцієнт укомплектованості кадрами;

- антиконфліктна безпека: рівень розвитку організаційної культури; рівень лояльності персоналу; рівень конфліктності на підприємстві; ступінь задоволеності працівників роботою; рівень соціальної напруженості на підприємстві; рівень згуртованості трудового колективу; ступінь задоволеності працівників стилем керівництва; частка зареєстрованих конфліктів [9, С. 77–78].

Дані висновки автор аргументує системним аналізом та узагальненням складових кадрової безпеки, серед яких він виділяє зокрема: безпеку здоров'я; фізичну безпеку; технологічну безпеку; кар'єрну безпеку; фінансову безпеку; адміністративно–незалежну безпеку; естетичну безпеку; інтелектуальну безпеку; пенсійно–страхову безпеку; патріотичну безпеку; антиконфліктну безпеку; психолого–комунікаційну безпеку [9, С. 28–29].

Автор Х. В. Жидецька взагалі виділяє 6 рівнів забезпечення безпеки: власники, акціонери; топ–менеджмент, керівництво; персонал; організація бізнес–процесів; операційна діяльність підприємства; облік, аналіз, аудит [6, С. 12].

Даний поділ дає підстави для формування окремих індикаторів, що елімінували б кадрові ризики за модусами та атрибутами через відповідний базис цінності та у відповідності до сигнаторики імпульсів щодо кожного рівня. Наприклад, для забезпечення високого рівня ка-

дрової безпеки підприємств агропродовольчої сфери необхідними параметрами є: стабільність персоналу, його освітньо–кваліфікаційний рівень, трудова дисципліна і соціальний захист [6, С. 13]. А для оцінки ризику, наприклад, службових зловживань (за методикою Midot) доцільно використовувати наступні індикатори: відвертість, розкрадання, організаційна толерантність, корпоративні норми [11, С. 10].

Висновки

Узагальнюючи продемонстровані методики оцінки кадрової безпеки, систематизуємо дії з нейтралізації та попередження ризиків кадрової безпеки підприємств агропродовольчої сфери:

- запобігання крадіжок, псування майна та деструктивних дій із боку персоналу підприємства;
- запобігання негативного впливу на економічну безпеку недостатньо кваліфікованих працівників підприємства, неефективного управління персоналом щодо збереження та розвитку інтелектуального потенціалу підприємства;
- запобігання ризиків і загроз, пов'язаних із персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами в цілому;
- запобігання службових зловживань і шахрайства працівниками (несанкціонований доступ, спроби зламу мережі, продаж інформації конкурентам тощо), викрадення та шантажу керівників/ключових фахівців;
- запобігання псуванню техніки, витоку комерційної інформації, кіберзлочинності, привласненні активів підприємства;
- недопущення розкрадання фінансових і матеріально–технічних засобів, знищення майна та цінностей, розголошення, втрати, витоку, спотворення/знищення службової інформації, порушення роботи технічних засобів; забезпечення виробничої діяльності, включаючи й засоби інформатизації.

Список використаних джерел

1. Ареф'єва О. В., Литовченко О. Ю. Кадрова складова в системі економічної машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 11. С. 95–100.
2. Бондаренко–Берегович В. В. Управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – економіка. Вінницький

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

національний аграрний університет. Вінниця, 2021. 298 с.

3. Бурда І. Я. Економічна безпека підприємства та місце в ній кадрової безпеки. Ефективна економіка. 2011. № 10. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=743/> (дата звернення: 5.09.2022).

4. Дуб Б. С. Розвиток системи економічної безпеки агрохолдингів. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Черкаси, Київ, 2021. 356 с.

5. Живко З. Б. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу: навчальний посібник у схемах і таблицях. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 128 с.

6. Жидецька Х. В. Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2016. 20 с.

7. Ілляшенко О. В. Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: 08.00.04; 21.04.02. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Сєверодонецьк, 2016. 606 с.

8. Кравченко О. О. Оплата праці в контексті забезпечення кадрової безпеки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Вищий навчальний заклад у кооперації «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2020. 220 с.

9. Курепін В. М. Управління кадровою безпекою аграрних підприємств. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2020. 180 с.

10. Мехеда Н. Г., Маренич А. І. Соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки. Фінансовий простір. 2012. № 2 (6). С. 38–45.

11. Поскрипко Ю. А. Механізм забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки під-

приємств: Автореф. дис.... кан. екон. наук: 21.04.02; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». К., 2016. 20 с.

12. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. Львів: ЛБІ НБУ, 2004. 195 с.

13. Фень К. С. Формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам'янець–Подільський, 2018. 273 с.

14. Халін С. В. Механізми та системи управління кадровою безпекою підприємств агропромислового виробництва. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019. 23 с.

References

1. Arefieva O. V., Lytovchenko O. Yu. (2008). Personnel component in the system of economic machine-building enterprises. Aktual'ni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy], 11, 95–100.

2. Bondarenko–Beregovych V. V. (2021). Management of economic security of enterprises in the bakery industry. Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 051 – economics. Vinnytsia National Agrarian University. Vinnytsia, 298.

3. Burda I. Ya. (2011). Economic security of the enterprise and the place of personnel security in it. Efektivna ekonomika [Efficient economy], 10, URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=743/> (date of application: 5.09.2022).

4. Dub B. S. (2021). Development of the system of economic security of agricultural holdings. – Qualification work on manuscript rights. Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences (Doctor of Philosophy) on the specialty 21.04.02 «Economic security of subjects of economic activity». Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, KROC University of Economics and Law. Cherkasy, Kyiv, 356.

5. Zhivko Z. B. (2019). Modern methods of ensuring personnel reliability: a study guide in diagrams and tables. Lviv: LvDUVS, 128.

6. Zhydetska H. V. (2016). Formation and evaluation of the level of social and labor security of the enterprise.

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (by types of economic activity). Ternopil National Economic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 20.

7. Ilyashenko O. V. (2016). Methodological principles of the formation and functioning of the mechanisms of the economic security system of the enterprise. Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Economic Sciences: 08.00.04; 21.04.02. Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. Severodonetsk, 606.

8. Kravchenko O. O. (2020). Payment of labor in the context of ensuring personnel security. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences on the specialty 08.00.07 – demography, labor economics, social economy and politics. Poltava University of Economics and Trade Higher Educational Institution of the Association, Poltava, 220.

9. Kurepin V. M. (2020). Management of personnel safety of agricultural enterprises. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences for the specialty 08.00.04 – economics and enterprise management (by type of economic activity). Kharkiv National Technical University of Economics named after Petpa Vasilenka, Kharkiv, 180.

10. Meheda N. G., Marenich A. I. (2012). Social and motivational components of personnel security. *Finansovyy prostir [Financial space]*, 2 (6), 38–45.

11. Poppyuko Yu. A. (2016). The mechanism of ensuring personnel security in the system of economic se-

curity of enterprises: *Autopref. dic.... can. econ. science: 21.04.02*; Higher educational institution «KPOK University of Economics and Business». K., 20.

12. Reverchuk N. Y. (2004). Management of economic security of business structures. Lviv: LBI NBU, 195.

13. Fen K. S. (2018). Formation and strengthening of economic security of food industry enterprises. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 economics and management of enterprises (by types of economic activity). Podilsk State Agrarian and Technical University, Kamianets–Podilskiy, 273.

14. Khalin S. V. (2019). Personnel security management mechanisms and systems of agro–industrial production enterprises. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (by types of economic activity). Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petro Vasylenko, Kharkiv, 23.

Дані про автора

Ткаченко Володимир Ігорович,

аспірант кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Data about the author

Volodymyr Tkachenko,

Postgraduate student of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava